

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
пищевых и химических технологий»

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

**Тезисы докладов
XIII Международной научной конференции
студентов и аспирантов**

18 – 19 апреля 2024 года

Могилев
БГУТ
2024

УДК 664
ББК 36
Т38

Редакционная коллегия:

д.т.н., профессор Акулич А. В. (отв. редактор)
к.т.н., доцент Щемелев А. П. (отв. секретарь)
д.т.н., профессор Цед Е. А.
к.т.н., доцент Кондратенко Р. Г.
к.т.н., доцент Павлистова Н. А.
к.х.н., доцент Гарист И. В.
к.т.н., доцент Киркор А. В.
к.т.н., доцент Поддубский О. Г.
к.т.н., доцент Кожевников М. М.
к.т.н., доцент Микулинич М. Л.
к.т.н., доцент Баитова С. Н.
ст. преподаватель Гуляев К. К.
ст. преподаватель Климова Ю. Е.
инженер 1 категории НИСа Самуйлова О. В.

Содержание и качество докладов являются прерогативой авторов

Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов
Т38 XIII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, 18–19 апреля
2024 г., Могилев / Учреждение образования «Белорусский
государственный университет пищевых и химических технологий»;
редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: БГУТ, 2024. –
– 468 с.

ISBN 978-985-7281-68-8.

Сборник включает тезисы докладов участников
XIII Международной научной конференции студентов и аспирантов
«Техника и технология пищевых производств», посвященной
актуальным проблемам пищевой техники и технологии.

**УДК 664
ББК 36**

ISBN 978-985-7281-68-8

© Учреждение образования
«Белорусский государственный
университет пищевых и химических
технологий», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Пленарные доклады	4
Секция 1. Технология пищевых производств	29
Секция 2. Технология хлебопродуктов и кондитерских изделий	68
Секция 3. Технология продукции общественного питания и мясопродуктов	141
Секция 4. Технология молока и молочных продуктов	191
Секция 5. Физико-химические аспекты пищевых и химических производств	215
Секция 6. Процессы, аппараты и оборудование пищевых производств	245
Секция 7. Холодильная техника и теплофизика	268
Секция 8. Автоматизация и компьютеризация пищевых производств	279
Секция 9. Товароведение и организация торговли	301
Секция 10. Экономические проблемы перерабатывающих отраслей АПК	330
Секция 11. Экология и безопасность технологических процессов	421
Содержание	438
Авторский алфавитный указатель	460

Научный руководитель - Олтиев А.Т., т.ф.д. доцент
Бухарский инженерно-технологический институт
г. Бухара. Узбекистан

Обработанные овощи сохраняют максимальное количество витаминов, минералов, биологически активных веществ и имеют высокую пищевую ценность. Цукаты – это сваренные и высушенные в сахарном сиропе фрукты, количество сухих веществ в них не менее 70-75%. Мы провели химический анализ для определения состава сока красной моркови. Этот анализ включает в себя лабораторные исследования для определения наличия и количества компонентов. Например, этот метод может измерять содержание белков, углеводов, жиров, клетчатки, витаминов и минералов.

Учитывая, что красная морковь широко выращивается практически во всех регионах Республики Узбекистан, она является полезным и ценным сырьем для переработки и хранения. По данным проведенных опытов, состав сухого вещества различается по сортам: у самого сорта Барака - 89,9%, у сорта Мшак-195 - несколько меньше -87,2%. Сорт Касдкаде F1 показал наименьшее количество сухого вещества, что указывает на то, что у этого сорта в основном связано с содержанием сухого вещества в свежей моркови разное выделение влаги у сорта, то есть скорость выделения.

Красная морковь (сырая) (в 100 г продукта)		Химический состав морковного цуката (в 100 г продукта)	
Калория	41 ккал	Калория	321,1 ккал
Углевод	9,6 гр	Углевод	74,2 гр
Жиры	0,24 гр	Жиры	0,4 гр
Белки	0,93 гр	Белки	4 гр
Вода	88,29 гр	Вода	175 гр

Научно-исследовательские работы проводились с использованием указанных выше методов и выбранного сорта моркови, по наиболее оптимальной для исследования технологии был приготовлен цукат. После сушки полученного продукта методом высокоэффективной жидкостной хроматографии было исследовано количество водорастворимых витаминов и углеводов в цукате, на основании проведенных экспериментов были получены следующие результаты.

Б1	Б2	Б6
0.023445 Мкг/гр	0.124372 Мкг/гр	0.250716 Мкг/гр

Диаграмма 1 - Количество водорастворимых витаминов в образце морковного цуката.

Сатимов А.	180	Тимакова Р.Т.	25
Саттаров К.К.	69, 97	Титова Е.В.	325
Свербеев Д.А.	311	Тиунчик Ю.Н.	437
Свириденко М.В.	136, 137	Тихонович Е.Ф.	109, 138, 139, 140
Семенко А.В.	436	Ткачева Л.Т.	423
Сентерова Е. В.	38	Ткаченко Л.М.	231
Сергеева И.А.	105	Тоирова М.Ф.	235
Серова М.А.	376, 405	Толипова А.М.	133
Симоненкова А.П.	213	Томашевич В.Ю.	289
Скапцов А.С.	274	Третьякова Е.А.	335, 375, 376
Скоркина М.Г.	208	Тригуб В.В.	304
Скрылькова Е.С.	406	Трилинская Е.А.	232
Смагин Д.А.	251	Трофименко Т.В.	141, 142
Смагина М.Н.	251	Тугалова С.	181
Смелянский Ф.Ф.	426	Тужикова Ю.Г.	90
Снурникова Ю.А.	119	Тураева З.	180
Соколов А.Ю.	234, 235	Туракулов Ш.З.	88
Солонович Я.В.	407	Турбин А.А.	162
Сон Ю.Е.	77	Туркулец Е.А.	307
Сохибов И.А.	267	Турсункулова Ф.	118
Спиридонов А.Л.	278	Турсунова М.А.	70
Спирина М.Е.	177, 178	Турсунова М.У.	92
Спицина Т.В.	147	Тюнис М.С.	131
Справцева А.Г.	157		
Стальмаков К.С.	257	Убайдуллаева М.Б.	185
Станиславская Е.Б.	206	Ульянов Н.И.	290, 291
Старовойтов М. С.	282	Умурова М.М.	60, 188
Старовойтова Д.А.	408, 409	Ураева В.А.	202
Стасевич И.П.	327	Урбанчик Е.Н	86, 8, 83, 85, 136, 84
Степурко Е.Н.	225	Устинова А.С.	320
Страхова В.В.	152		
Стригункова Т.В.	206	Файзуллаев А.Р.	60
Сулковская А.А.	143	Фатгоева М.К.	75
Султонова О.И.	78, 79	Фёдорова И.П.	163, 166
Суханова Д.В.	119	Федорченко Н.Н.	111
Сухорукова И.Г.	288	Федулова Л.В.	177, 178
Сушко Т.И.	345, 348, 354, 358, 365, 366, 400, 401, 410	Феофанова Т.М.	112, 113
Сымук Е.П.	336, 337, 394, 398, 411	Феськов О.А.	277, 278
		Филиппович А.В.	415
		Фролова Ю.М.	100
Тагиев М.М.	47	Хабибуллаев Н.А.	65
Талан А.Г.	410	Хазраткулов Ж.З.	69
Таласпаева А.С.	313	Хайдар-Заде Л.Н.	103, 114, 118, 128
Тарасенко Е.В.	411	Хайдарова М.Ф.	67, 66
Текучева Е.А.	121	Хакимов Ш.Ш.	68
Терновская Д.Ю.	412	Хакимова Н.К.	413
Тефикова С.Н.	96	Халим-Заде А.Ш.	120, 189

Научное издание

**ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ**

*Тезисы докладов XIII Международной научной конференции
студентов и аспирантов*

18–19 апреля 2024 г.

В авторской редакции

Ответственный за выпуск *А. П. Щемелев*

Компьютерный дизайн и верстка *О. В. Самуйлова*

Подписано в печать 15.04.2024. Формат 60×84 1/16.

Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.

Уч.-изд. л. 31,3. Усл. печ. л. 27,2.

Тираж 18 экз. Заказ 27.

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет пищевых
и химических технологий».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/272 от 04.04.2014.

Пр-т Шмидта, 3, 212027, Могилев.

Отпечатано в учреждении образования

«Белорусский государственный университет пищевых
и химических технологий».